

Nowe stanowisko *Paracymus aeneus* (GERMAR, 1824) (Coleoptera: Hydrophilidae) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5712450>

CZESŁAW GREŃ¹, OLEG ALEKSANDROWICZ², KRZYSZTOF LUBECKI³

¹Dział Przyrody, Muzeum Górnoląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: czeslaw.gren@vp.pl

²Akademia Pomorska w Słupsku, Arciszewskiego 22b, 76-200 Słupsk, Polska, e-mail: oleg.aleksandrowicz@pap.edu.pl

³ul. Racula-Modrzewiowa 5, 66-004 Zielona Góra, Polska, e-mail: krzysztof@lubecki.pl

ABSTRACT. New locality of *Paracymus aeneus* (GERMAR, 1824) (Coleoptera: Hydrophilidae) in Poland.

Paracymus aeneus has been previously recorded in Poland based on a single finding published in 2006, on inland salt marsh surrounding salty springs in the Kołobrzeg. The paper presents the second locality of *Paracymus aeneus* in Poland.

KEY WORDS: Coleoptera, Hydrophilidae, *Paracymus*, Poland, new record, faunistics.

Paracymus aeneus (GERMAR, 1824) zaliczany jest do obligatoryjnych halobiontów, występuje w zbiornikach wodnych na solniskach śródlądowych lub na wybrzeżach morskich (HANSEN 1987). Znany jest z Afryki Północnej (Egipt, Maroko, Tunezja), prawie całej Europy, na wschód sięga, poprzez kraje środkowoazjatyckie, aż po rosyjski Daleki Wschód, a na południe po Pakistan i Iran (FIKÁČEK *et al.* 2015, PRZEWOŻNY 2021).

W Polsce po raz pierwszy został stwierdzony na solniskach nad Parsętą w Kołobrzegu-Budzistowie (RUTA *et al.* 2006). Jego występowanie na tym stanowisku zostało potwierdzone, jeden osobnik został odłowiony 29.09.2015 r. (leg. Czesław Greń).

W niniejszym doniesieniu podajemy nowe stanowisko *Paracymus aeneus* (GERMAR, 1824) w Polsce:

Pobrzeże Bałtyku: Orzechowo [XA25], na brzegu przyujściowego odcinka rzeki Orzechowa (Ryc. 1), 15.08.2005, 2 exx., leg. Oleg Aleksandrowicz, det. C. Greń.

Warto dodać, że wspólnie z *Paracymus aeneus* odłowiono także obligatoryjnie halobiontyczny gatunek *Bembidion (Diplocampa) fumigatum* (C. DUFTSCHMID, 1812) z rodziny Carabidae, zamieszkujący słonawiska nadmorskie i śródlądowe (BURAKOWSKI *et al.* 1973), halo- i psammobiontyczny *Aegialia arenaria* (FABRICIUS, 1787) z rodziny Scarabaeidae oraz charakterystyczne dla piaszczystych brzegów: *Bembidion andreae polonicum* G. MÜLLER, 1930, *Dyschirius arenosus* STEPHENS, 1827, *Nebria livida* (LINNAEUS, 1758) i *Omophron limbatum* (FABRICIUS, 1776).

Biorąc pod uwagę znaczną odległość dzielącą oba znane obecnie stanowiska *Paracymus aeneus* w Polsce (ok. 100 km), istnieje duże prawdopodobieństwo odnalezienia go na kolejnych, położonych wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku.

Jednocześnie z uwagi na zupełny brak doniesień o występowaniu tego gatunku z krajów nadbałtyckich na wschód od Polski, można domniemywać, iż przez terytorium naszego kraju przebiega wschodnia granica jego zasięgu związanego z wybrzeżem Bałtyku.

Ryc. 1. Przyjściowy odcinek rzeki Orzechowa (fot. Oleg Aleksandrowicz).

Fig. 1. The estuary section of the Orzechowa river (photo Oleg Aleksandrowicz).

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrzążczce – Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae 1. *Katalog fauny Polski* 23(2), PWN, Warszawa.
- FIKÁČEK M., ANGUS R.B., GENTILI E., JIA F., MINOSHIMA Y.N., PROKIN A., PRZEWOŹNY M., RYNDEVICH S.K. 2015. Family Hydrophilidae, pp. 37–76, In: LÖBL I. & LÖBL D. (Eds.), *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 2/1. Hydrophiloidea – Staphilinoidea. Revised and updated edition. Brill, Leiden-Boston.
- HANSEN M. 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. *Fauna Entomologica Scandinavica* 18: 1–254.
- PRZEWOŹNY M. 2021. Catalogue of Palearctic Hydrophiloidea (Coleoptera). Internet version 2021-01-01.
- RUTA R., STACHOWIAK M., ALEKSANDROWICZ O. 2006. The first record of *Paracymus aeneus* (GERMAR, 1824) (Coleoptera: Hydrophilidae) in Poland with notes on halophilous and halobiontic Hydrophilidae and Hydraenidae in Polish fauna. *Polskie Pismo Entomologiczne* 75(3): 359–368.

Accepted: 8 November 2021; published: 19 November 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>